

PEDAGOGIKA OLIY O‘QUV YURTLARI TALABALARI UCHUN MEDIA TA’LIM METODIKASI

Quchqorova Nargiza Mamajonovna¹, Muhamedova Nodirabegim Ravshanbek qizi²

¹Oriental universiteti Pedagogika fakulteti, “Uzliksiz ta’lim pedagogikasi” kafedrası. Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor.

²Oriental universiteti magistranti

¹e-mail: kuchqarova06071979@gmail.com

Annotatsiya: Media ta’lim pedagogika oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun axborot madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. XX asrda rivojlangan metodikalar talabalarni media matnlarni tanqidiy tahlil qilish, stereotiplarni aniqlash va manipulyatsiyalarga qarshi immunitet hosil qilishga o‘rgatadi. Ushbu metodika pedagogika yo‘nalishidagi talabalarni zamonaviy axborot muhitida samarali faoliyatga tayyorlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: media ta’lim, axborot, kommunikatsiya, auditoriya, talaba, media madaniyat, tanqidiy fikrlash, multimedia, media savodxonlik, axborotni tahlil qilish, madaniy kontekst.

Аннотация: Медиаобразование имеет важное значение для формирования информационной культуры у студентов педагогических вузов. Методики, разработанные в XX веке, обучают студентов критическому анализу медиатекстов, выявлению стереотипов и формированию иммунитета к манипуляциям. Данная методика направлена на подготовку студентов педагогического направления к эффективной деятельности в современном информационном пространстве.

Ключевые слова: медиаобразование, информация, коммуникация, аудитория, студент, медиакультура, критическое мышление, мультимедиа, медиаграмотность, анализ информации, культурный контекст.

Annotation: Media education plays an important role in shaping the information culture of students in pedagogical higher education institutions. Methodologies developed in the 20th century teach students to critically analyze media texts, identify stereotypes, and develop immunity against manipulations. This methodology is aimed at preparing students in the field of pedagogy for effective activity in the modern information environment.

Keywords: media education, information, communication, audience, student, media culture, critical thinking, multimedia, media literacy, information analysis, cultural context.

KIRISH

XX asrning ikkinchi yarmida, ayniqsa 1970–1990-yillar oralig‘ida, axborot vositalarining jamiyat hayotidagi ta’siri keskin kuchayib bordi. Bu esa yosh avlodni ommaviy madaniyat, reklama, televideniye, kino va boshqa turdagi media mahsulotlarining ta’siridan himoya qilish, ularni ongli, tanqidiy tahlil qilishga o‘rgatish zaruratini tug‘dirdi. Natijada, bu davrda media savodxonlikni oshirish, media tafakkurni shakllantirish va media bilan ishlash madaniyatini rivojlantirishga

qaratilgan ta’limiy yondashuvlar jadal rivojlandi. Aynan shu tarixiy bosqichda media ta’lim metodikasini ilmiy asosda ishlab chiqishga ko‘plab media pedagoglar o‘z hissasini qo‘shdi.

XX asrning 70–90-yillarida media ta’lim metodikasini ishlab chiqish quyidagi media pedagoglarning ishlari orqali davom ettirildi: Yu.N. Usov [1989], S.N. Penzin [1987], A.V. Sharikov [1991], L.M. Bajenova [1995], Ye.A. Bondarenko [1997], L.S. Zaznobina [1996] va boshqa ko‘plab media pedagoglar.

Talabalar- media, ya’ni ommaviy kommunikatsiya vositalari haqida to‘liq va aniq tasavvurga ega bo‘lishlari kerak. Media vositalarini tasniflash esa ularni bir necha mezonlarga ko‘ra guruhlariga ajratishga imkon beradi: asosiy vosita turi bo‘yicha (matbuot, radio, kino, televideniye, video, kompyuter tarmoqlari va boshqalar); qabul qilish kanali bo‘yicha (audio, video, audiovizual, belgisi — matnli, grafik); foydalanish joyi bo‘yicha (individual, guruhli, ommaviy, uyda, ishda, transportda va boshqalar); axborot mazmuni bo‘yicha; ijtimoiylashuv yo‘nalishi bo‘yicha (ideologik, siyosiy, axloqiy-tarbiyaviy, bilish-ta’limiy, estetik, ekologik, iqtisodiy); funksiyalari va qo‘llash maqsadi bo‘yicha (axborot olish, ta’lim, muloqot, muammolarni hal qilish, ijtimoiy boshqaruv); shaxsga ta’siri natijalari bo‘yicha (dunyoqarashni kengaytirish, o‘zini anglash, o‘zini tarbiyalash, o‘zini o‘qitish, o‘zini tasdiqlash, o‘z yo‘lini aniqlash, holatni boshqarish, ijtimoiylashuv)[5-22 b]

L.S. Zaznobina o‘quvchilarning media matnlarni tahlil qilishi va ularni shaxsiy tajribasi bilan bog‘lashi uchun amaliy mashqlar va ijodiy topshiriqlar siklini ishlab chiqqan:[1-72b]

- ma’lum bir mavzu bo‘yicha mavjud manbalardan axborot yig‘ish;
- oliy ta’limda o‘rganilayotgan biror fan bo‘yicha mavzuni to‘ldirishi mumkin bo‘lgan ko‘rsatuv, maqola, video yoki audio mahsulotlarga mavzu va nom taklif qilish;
 - haftalik teleko‘rsatuvlardan eng yaxshi deb hisoblangan uchta filmni tanlab, tanlov sababini asoslab berish;
 - berilgan axborotni uning ijtimoiy ahamiyatiga qarab tartiblash (reytinglash);
 - ma’lum bir mavzu bo‘yicha gazeta va jurnallardan axborot materiallari to‘plamini shakllantirish.
- muayyan mavzuga oid bir nechta tele syujetni videomagnitofonga yozib olish, ularga topshiriqlar va izohlar tuzish;
 - berilgan mavzuga oid video syujetning qisqacha tavsifini yozish;
 - og‘zaki tarzda tinglangan ma’lumotni komiks yoki rasm shaklida ifodalash;
 - og‘zaki tarzda eshitilgan ma’lumot asosida video syujet uchun ssenariy rejasini tuzish;
 - berilgan ma’lumotni “kelajak” yoki “o‘tmishga xat” shaklida ifodalash;
 - ma’lumotni shunday tarzda o‘zgartirib ifodalashki, u kichik yoshdagi bola uchun tushunarli bo‘lsin;
- ma’lumot bilan tanishib, uning kimga — qaysi auditoriyaga — mo‘ljallanganini aniqlash;
- ma’lumot bilan tanishib, uni yangi belgilangan auditoriyaga mos tarzda qayta ishlab chiqish.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, media ta’limga oid ijodiy va amaliy topshiriqlarni tizimlashtirishgan xolda media ta’lim uslublarini quyidagicha tasniflash mumkin:

Bilim manbalariga qarab:

- **Og‘zaki usullar** – ma’ruza, hikoya, suhbat, munozara;
- **Ko‘rgazmali usullar** – mediamatnlarni tasvirlash va namoyish etish;
- **Amaliy usullar** – mediamaterial asosida turli amaliy topshiriqlarni bajarish.

Bilish faoliyati darajasiga qarab:

- **Tushuntiruvchi-ko‘rgazmali usullar** – pedagog tomonidan media haqida ma’lumot berish, ushbu ma’lumotni auditoriya tomonidan qabul qilish va o‘zlashtirish;
- **Muammoli usullar** – tanqidiy fikrlashni rivojlantirish maqsadida ayrim holatlar yoki mediamatnlarni muammoli tahlil qilish;
- **Tadqiqot usullari** – o‘quvchilar/talabalar ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish.

Media ta’limda o‘quvchilar va talabalar tomonidan keng qo‘llaniladigan mediatekstlarni va medianing jamiyatdagi funksiyalarini muammoli tahlil qilish usullaridan bizning fikrimizcha quyidagilarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

Avtobiografik (shaxsiy) tahlil (Autobiographical Analysis) – mediatekst tufayli yuzaga kelgan munosabatlar, hissiyotlar, xotiralar, assotsiatsiyalarni ta’riflash: o‘quvchilar/talabalar shaxsiy hayot tajribasini (shaxsiy hayotdagi voqealar, turli hayotiy vaziyatlarda o‘z xarakterining namoyon bo‘lishi mediatekst qahramonlarining hayotiy tajribasi bilan solishtiriladi) assotsiativ xotiraga tayangan holda (xotira “portlashlari” effekti). Ushbu tahliliy yondashuv auditoriyaga mediakulturani shaxs rivojiga ta’sirini tushunishga yordam beradi;

Madaniy mifologiya tahlili (Cultural Mythology Analysis) – mediatekstlardagi fabula, mavzular, qahramon turlari va boshqalarning mifologizatsiyasini aniqlash va tahlil qilish (jumladan, folklor manbalari — ertaklar, “shahar afsonalari” kabi);

Media stereotiplari tahlili (Stereotypes Analysis) – mediatekstlardagi insonlar, g‘oyalar, voqealarning stereotipik tasvirlarini aniqlash va tahlil qilish;

Qahramonlar tahlili (Character Analysis) – mediatekst qahramonlarining xarakterlari, xulq-motivlari, ideologik qarashlari va harakatlarini tahlil qilish;

Madaniy kontekstning germeneytik tahlili (Hermeneutic Analysis of Cultural Context) – mediatekstni talqin qilish jarayonini, agentlik/muallif nuqtai nazar va auditoriya nuqtai nazariga ta’sir qiluvchi madaniy hamda tarixiy omillarni o‘rganish.

Mediatekstlarda yashirin xabarlarini aniqlash/identifikatsiya qilish, chunki mediaagentliklar ko‘pincha murakkab muammolarga soddalashtirilgan yechimlar taklif qiladi (mualliflarning xulosalari mantiqiyimi? Agar yo‘q bo‘lsa, qanday bo‘lishi kerak?);

Ideologik, falsafiy tahlil (Ideological, Philosophical Analysis) – media sohaning ideologik va falsafiy jihatlarini tahlil qilish;

Kontent tahlili (Content Analysis) – mediatekstlarni miqdoriy tahlil qilish (mediatekst kategoriyasini aniqlash, faktlarni tizimlashtirish, hikoya turlari, ramzlar, tillar, shakllar va boshqalar haqida xulosalar chiqarish; qaysi omillar, masalan, stereotiplar qanchalik tez-tez uchrashi). Shuningdek, mediaagentliklarning faoliyatini (uzatilayotgan ma’lumot hajmi, tanlovchilik va boshqalar) tahlil qilish uchun mos;

Estetik tahlil (Aesthetical Analysis) – mediatekstning badiiy xususiyatlari, uslubiyanini tahlil qilish.

V.V. Proppning matn tahlilining asosiy tamoyillariga to‘xtalamiz, unda muvaffaqiyatli ravishda syujet-hikoya (qahramonlar, stereotiplar, madaniy mifologiya tahlilini o‘z ichiga oladi), struktural, semiotik, identifikatsion va kontent tahlillari uyg‘unlashgan. [2-137 b]

Mashg‘ulotni yanada xilma-xil va samarali o‘tkazish maqsadida «tergov» deb nomlangan samarali o‘yin shakli qo‘llaniladi, uning mohiyati quyidagicha. Auditoriyaga zo‘ravonlik sahnalari mavjud bo‘lgan bir nechta mediatekst qahramonlarining jinoyatlarini tergov qilish topshiriladi. Vazifa — personajlarning nomaqbul, noqonuniy, shafqatsiz va gumanitarlikdan yiroq harakatlarini aniqlashdir. Bular, shuningdek, mualliflar tomonidan ko‘pincha «kulgili» va «hazilomuz» shaklda taqdim etilishi mumkin. Shunday qilib, kuchli «dalillar»ni yig‘ib, auditoriya zo‘ravonlik sahnalari

orqali manipulyatsiya qilayotgan mediatekstar mualliflari (“agentliklar”)ga qarshi yakuniy ayblovni shakllantiradi.

Bunday vaziyatda amerikalik olim B. Beyerning tavsiyalari ayniqsa foydali hisoblanadi: auditoriya quyidagilarni aniqlay olishlari kerak:

1. berilgan va ommaviy ma’lum faktlar bilan tekshirilishi zarur bo‘lganlar o‘rtasidagi farq;
2. manbaning ishonchliligi;
3. aniqlik darajasi;
4. qabul qilinadigan va qabul qilinmaydigan da’volar;
5. asosiy va qo‘shimcha ma’lumot yoki da’volar o‘rtasidagi farq;
6. hukmning tarafkashligi;
7. aniq va aniqlanmagan hukmlar;
8. noaniq va ikki ma’noli argumentlar;
9. mantiqiy ziddiyatlar;
10. argument kuchi [3- 56 b].

Shubhasiz, B. Beyer taklif qilgan ko‘nikmalar axborot mediatekstarini tahlil qilishda yaxshi pedagogik natijalar beradi, dalilsiz bayonotlarga, “sukut saqlash figuralariga” va yolg‘onlarga qarshi o‘ziga xos immunitet hosil qiladi. Tan olish kerakki, axborotni turli shakllarda qabul qilishga tayyor bo‘lmagan inson uni to‘liq anglab yetolmaydi, tahlil qila olmaydi, medianing manipulyativ ta’siriga qarshi turolmaydi va o‘z fikr hamda his-tuyg‘ularini mustaqil ifoda eta olmaydi. Ammo har qanday, hatto eng oddiy badiiy asar tahlili uchun manipulyatsiyadan himoya yetarli emas.

Ishlab chiqilgan amaliy mashg‘ulotlar sikli imitativ ijodiy topshiriqlarga asoslangan. Natijada, bu shaxsning o‘ssishi, uning mediagramotligi/mediakompetentsiyasining rivojlanishiga yordam beradi. Bu esa talaba auditoriyaning quyidagi ko‘rsatkichlarini o‘z ichiga oladi:

- **“tushuncha” ko‘rsatkichlari** (mediamadaniyat nazariyasi bo‘yicha bilimlar),
- **“kontakt” ko‘rsatkichlari** (media bilan maqsadli muloqot, janr va mavzu bo‘yicha yo‘naltirilgan tanlov qobiliyati),
- **“motivatsion” ko‘rsatkichlari** (media bilan aloqa qilishdagi hissiy, bilish, axloqiy va estetik motivlar),
- **“tafsiriy-baholash” ko‘rsatkichlari** (turli janr va turlardagi mediatekstarlarni tanqidiy tahlil qilish va fikr bildirish qobiliyati, media qahramonlari va mualliflari bilan identifikatsiya qilish, asarning tuzilmasi kontekstida muallif konsepsiyasini tushunish va baholash),
- **“ijodiy” ko‘rsatkichlar** (turli faoliyat sohalarida ijodiy yondashuv ko‘rsatish).

Xulosa. Imitatsiya media ta’lim metodlari orasida keng qo‘llaniladi, chunki u jarayonlar, tizimlar va texnologiyalarni amaliy o‘rganishga imkon yaratadi. Bu pedagogik yondashuv talabalar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ularda media haqida chuqur bilim hosil qilishga yordam beradi, “majburiy bilimlar”ni yodlashdan ko‘ra, o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan. Shunday qilib, o‘quvchilar va talabalar media sohalarida mustaqil qaror qabul qilish va murakkab muammolarni tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi, ularga odatda mavjud bo‘lmaydigan amaliy tajriba beradi.

Pedagogik amaliyot shuni ko‘rsatdiki, o‘quv mashg‘ulotlari majmui natijasida auditoriyaning katta qismi mediatekstarlarni “birlamchi” va “ikkinchi” qabul qilish darajalaridan yuqori “murakkab identifikatsiya” darajasiga o‘tadi. Bu esa mediamadaniyat mahsuloti mualliflarining pozitsiyasini to‘liqroq tushunish va tahlil qilish, shuningdek, o‘z nuqtai nazarini asoslash qobiliyatining rivojlanishidan dalolat beradi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Зазнобина Л.С. Стандарт медиаобразования, интегрированного в гуманитарные естественно-научные дисциплины начального общего и среднего общего образования//Медиаобразование/Под ред. Л.С.Зазнобиной. – М.: Изд-во Москов. ин-та пов.квалификации работников образования, 1996. – С.72-78.
2. Федоров А.В. Медиаобразование будущих педагогов. - Таганрог: Изд-во Кучма, 2005. –С. 283
3. Beyer В.К. Improving Thinking Skills. *Phi Delta Kappan*, 1984. Vol. 65. N 8, p. 56.
4. Mamatova Ya., Sulaymanova S. O‘zbekiston mediata’lim taraqqiyot yo‘lida. O‘quv qo‘llanma. Extremum-press, 2015-y
5. <https://e-univers.ru/upload/iblock/881/rnxu4dqzmvvec1z40y37b0psf48rf8zpv.pdf>